

YASHIL IQTISODIYOTGA O‘TISHNING MUVAQQAT YO‘LLARI, USULLARI VA MEXANIZMLARI

O‘razaliyev Faxriddin Baxriddinovich,

Jizzax politexnika instituti “Muhandislik va kompyuter grafikasi”
kafedراسi assistenti

Email: urazaliyev1969@mail.ru tel: +998(93) 303-69-74

Annotatsiya: Maqolada resurslardan foydalanishni optimallashtirish, karbonat angidrid chiqindilarini, shuningdek, ifloslanishni kamaytirish orqali inson faoliyatining atrof-muhitga ta’sirini kamaytirishga qaratilgan yashil iqtisodiyotga o‘tishning murakkab va ko‘p qirrali jarayoni yoritilgan. Qayta tiklanadigan energiya manbalarini qo‘llab-quvvatlash, energiya samaradorligi dasturlarini amalga oshirish, yashil soliqlar va imtiyozlarni joriy etish, toza transportni rivojlantirish, organik qishloq xo‘jaligini rivojlantirish, yashil texnologiyalarga sarmoya kiritish, qayta ishlash va qayta foydalanish dasturlari bu yo‘nalishdagi asosiy qadamlar sifatida ko‘rilmoqda. Ushbu chora-tadbirlarning tahlili ularning iqtisodiy, ekologik va ijtimoiy maqsadlarga erishishdagi hissasini, shuningdek, barqaror rivojlanish va qazib olinadigan yoqilg‘iga bog‘liqlikni kamaytirishdagi ahamiyatini ta’kidlaydi, bu esa pirovardida hayot sifatini yaxshilash va BMTning Barqaror rivojlanish maqsadlariga erishishga yordam beradi.

Kalit so‘zlar: Yashil iqtisodiyot, qayta tiklanadigan energiya manbalari, energiya samaradorligi, yashil soliqlar, ekologik transport, ekologik qishloq xo‘jaligi, yashil texnologiyalar, barqaror rivojlanish.

Аннотация: Статья освещает комплексный и многоаспектный процесс перехода к зеленой экономике, направленный на минимизацию экологического воздействия человеческой деятельности через оптимизацию использования ресурсов, сокращение выбросов углекислого газа и уменьшение загрязнений. В качестве ключевых шагов в этом направлении рассматриваются поддержка возобновляемых источников энергии,

реализация энергоэффективных программ, введение зеленых налогов и стимулов, развитие экологически чистого транспорта, продвижение экологического сельского хозяйства, инвестиции в зеленые технологии, а также программы переработки и повторного использования. Анализ этих мер позволяет подчеркнуть их вклад в достижение экономических, экологических и социальных целей, а также их значимость для устойчивого развития и снижения зависимости от ископаемого топлива, что в итоге способствует улучшению качества жизни и достижению целей ООН по устойчивому развитию.

Ключевые слова: *Зеленая экономика, возобновляемые источники энергии, энергоэффективность, зеленые налоги, экологический транспорт, экологическое сельское хозяйство, зеленые технологии, устойчивое развитие.*

Annotation: *The article highlights the complex and multi-dimensional process of transition to a green economy, aimed at minimizing the environmental impact of human activity through optimizing the use of resources, reducing carbon dioxide emissions and reducing pollution. Supporting renewable energy sources, implementing energy efficiency programs, introducing green taxes and incentives, promoting clean transport, promoting organic agriculture, investing in green technologies, and recycling and reuse programs are seen as key steps in this direction. Analysis of these measures highlights their contribution to achieving economic, environmental and social goals, as well as their importance for sustainable development and reducing dependence on fossil fuels, which ultimately contributes to improving the quality of life and achieving the UN Sustainable Development Goals.*

Keywords: *Green economy, renewable energy sources, energy efficiency, green taxes, environmental transport, ecological agriculture, green technologies, sustainable development.*

Yashil iqtisodiyotga o'tish resurslardan foydalanishni optimallashtirish, uglerod chiqindilarini kamaytirish va chiqindilarni pasaytirish orqali inson faoliyatining atrof-muhitga ta'sirini kamaytirishga qaratilgan murakkab va ko'p qirrali jarayondir. Bu o'tish nafaqat ekologik muvozanatni ta'minlabgina qolmay, balki uzoq muddatli barqarorlik va iqtisodiy manfaatlarni ham ta'kidlaydi [1]. Biroq yashil iqtisodiyotga erishish - xalqarodan mahalliygacha vaqt, katta sarmoya va barcha darajadagi sa'y-harakatlarni muvofiqlashtirishni talab qiladi.

Yashil iqtisodiyotga o'tishning muvaqqat tuzilmasi

1-jadval

t.r	Amalga oshirish usullari	Kutilayotgan samara
1.	Qayta tiklanadigan energiya manbalarini qo'llab-quvvatlash (QTEMQQ)	Uglerod chiqindilariga, qazib olinadigan yoqilg'iga qaramlikni kamaytirish.
2.	Energiya samarador dasturlar	Energiya iste'molini qisqartirish, energiya sarfini kamaytirish.
3.	Yashil soliqlar va imtiyozlar	Ekologik mas'uliyatli xatti-harakatlar va investitsiyalarni rag'batlantirish.
4.	Ekologik transportning rivojlanishi	Transport chiqindilarini kamaytirish, havo sifatini yaxshilash.
5.	Ekologik qishloq xo'jaligini qo'llab-quvvatlash	Oziq-ovqat sifatini yaxshilash, biologik xilma-xillikni saqlash.
6.	Yashil texnologiyalarga investitsiyalar	Innovatsiyalarni rag'batlantirish, yangi ish o'rinlari yaratish.
7.	Qayta foydalanish va qayta ishlash dasturlari	Chiqindilarni kamaytirish, tabiiy resurslarni tejash.

Innovatsion va an'anaviy qo'llab-quvvatlash usullari bu jarayonda muhim o'rin tutadi, dastlabki to'siqlarni bartaraf etishga va barqaror rivojlanishni rag'batlantirishga yordam beradi. Keling, ushbu usullarning ba'zilari va ularni amalga oshirishdan kutilgan samaralarni jadval ko'rinishida ko'rib chiqaylik (1-jadval).

Yashil iqtisodiyotga o'tishni qo'llab-quvvatlash bo'yicha taqdim etilgan usullar jadvalining tahlili asosiy harakat yo'nalishlari va ulardan kutilayotgan ijobiy natijalarni aniqlash imkonini beradi [2]. Ushbu amaliyotlarning har biri umumiy

barqarorlik strategiyasida muhim rol o'ynaydi va bir qator iqtisodiy, ekologik va ijtimoiy maqsadlarga erishishga hissa qo'shadi.

-qayta tiklanadigan energiya manbalarini qo'llab-quvvatlash (QTEMQQ). Bu iqlim o'zgarishiga qarshi kurashda muhim ahamiyatga ega bo'lgan karbonat anhidrid va boshqa issiqxona gazlari chiqindilarining sezilarli darajada kamayishiga olib kelishini beradi. Bundan tashqari, qayta tiklanadigan energiya manbalarini rivojlantirish qazib olinadigan yoqilg'iga qaramlikni kamaytiradi, energiya xavfsizligini oshiradi va yashil texnologiyalar sohasida yangi ish o'rinlarini yaratishga yordam beradi;

-energiya samaradorligi dasturlari. Bu dasturlar sanoat va maishiy energiya iste'molini kamaytirishga mo'ljallangan bo'lib, buning natijasida energiya xarajatlari va atrof-muhitga ta'sir kamayadi. Energiya samaradorligini oshirish umumiy energiya sarfini sezilarli darajada kamaytirishi mumkin, bu esa iqtisodiyotni yanada chidamli va energiya narxlarining o'zgarishiga nisbatan zaifroq qiladi;

-yashil soliqlar va imtiyozlar. Atrof-muhitga zararli faoliyat uchun soliqlar va ekologik barqaror amaliyotlar uchun imtiyozlarni joriy etish yuridik va jismoniy shaxslarni mas'uliyatliroq tutishga undaydi [3]. Bu barqaror texnologiyalar va amaliyotlarga sarmoya kiritadi, atrof-muhitga zarar yetkazmasdan iqtisodiy o'sishga yordam beradi;

-yashil transportni qo'llab-quvvatlash. Transport sektori chiqindilarini kamaytirish nafaqat shaharlardagi havo sifatini yaxshilaydi, balki global isishni kamaytirishga yordam beradi. Jamoat transporti, elektr transport vositalari va velosiped yo'laklarining rivojlanishi ana'naviy yoqilg'ida ishlaydigan shaxsiy avtomobillarga muqobil variantlarni taklif etadi;

-qayta foydalanish va qayta ishlash dasturlari. Chiqindilarni qisqartirish va resurslarni qayta ishlatishni yuqori darajada oshirish yangi xom ashyolarni qazib olish zaruratini kamaytiradi, shu bilan tabiiy resurslarni saqlaydi va ifloslanishni

kamaytiradi [4]. Ushbu dasturlar, shuningdek, chiqindixonalar va inkubatorlarga tushadigan chiqindilar miqdorini kamaytirishga, atrof-muhitni yaxshilashga yordam beradi;

-ekologik qishloq xo'jaligini qo'llab-quvvatlash. Ekologik dehqonchilik usullariga o'tish kimyoviy o'g'itlar va pestitsidlardan foydalanishni, tuproq va suv resurslarining ifloslanishini kamaytiradi [5]. Shuningdek, u biologik xilma-xillikni saqlash va qishloq xo'jaligi mahsulotlari sifatini yaxshilashga yordam beradi. Ekologik qishloq xo'jaligi mahsulot narxini oshirish va ishlab chiqarish xarajatlarini kamaytirish orqali fermerlarning daromadlarini oshirishi mumkin;

-yashil texnologiyalarga sarmoya kiritish. Barqaror texnologiyalar bo'yicha tadqiqot va ishlanmalarni moliyalashtirish innovatsiyalarni, iqtisodiy o'sishni va ish o'rinlarini yaratishni rag'batlantiradi. Ushbu investitsiyalar yashil texnologiyalarning narxini pasaytirishga yordam beradi va ularni kengroq iste'molchilar va korxonalar uchun ochiq qiladi [6].

Jadval tahlili shuni ko'rsatadiki, yashil iqtisodiyotga o'tishni qo'llab-quvvatlashning ushbu usullarini amalga oshirish bir qator ijobiy iqtisodiy, ekologik va ijtimoiy natijalarga olib kelishi mumkin, xususan:

-issiqxona gazlari va ifloslantiruvchi moddalar emissiyasini, chiqindilarni kamaytirishga va resurslardan samarali foydalanishga, atrof-muhitni muhofaza qilishga va iqlim o'zgarishi ta'sirini kamaytirishga yordam beradi [7];

-qazib olinadigan yoqilg'iga qaramlikni, energiya xarajatlarini kamaytiradi va yashil texnologiyalar sohasida yangi ish o'rinlarini yaratish barqaror iqtisodiy o'sishga yordam beradi;

-havoning ifloslanishini kamaytiradi, oziq-ovqat sifatini yaxshilaydi va barqaror rivojlanishda yangi ish joylarini yaratish orqali aholi salomatligini yaxshilash ijtimoiy farovonlikni oshiradi [8];

-yashil iqtisodiyotga o'tish BMTning barqaror rivojlanish maqsadlariga erishishni, jumladan, iqlim o'zgarishiga qarshi kurashish, ekotizimlarni himoya qilish va toza energiyadan foydalanishni ta'minlashni qo'llab-quvvatlaydi.

Xulosa qilib aytganda, yashil iqtisodiyotga o'tish barqaror rivojlanishga erishish va inson faoliyatining atrof-muhitga ta'sirini kamaytirish yo'lidagi zarur qadamdir [9]. Bu jarayon qayta tiklanadigan energiya manbalaridan foydalanishni rag'batlantirish, energiya samaradorligini oshirish, ekologik toza transportni joriy etish, qayta ishlash va qayta foydalanish dasturlarini ishlab chiqish, shuningdek, organik qishloq xo'jaligini qo'llab-quvvatlash va yashil texnologiyalarga sarmoya kiritish kabi turli qo'llab-quvvatlash usullarini o'z ichiga olgan kompleks yondashuvni talab qiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI:

1. Parmanovich I.A., Mahkamovich S.A. Methods, Perspectives and Mechanisms of Increasing the Efficiency of Tourism in Jizakh Region //Academic Journal of Digital Economics and Stability. – 2021. – С. 558-563.

2. Жуланов И.О. и др. Актуальные проблемы окружающей среды и возможные пути их решения // Арктика: современные подходы к производственной и экологической безопасности в нефтегазовом секторе. – 2020. – С. 94-100.

3. Abduhamidovich A.H., Baxriddinovich O.R.F., Parmanovich I.A. Mehnatni motivatsiyalashning maqbul tizimini loyihalashtirish tamoyillarini shakllantirish //Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences. – 2021. – Т. 1. – №. 5. – С. 768-774.

4. Айнакулов Х.А., Уразалиев Ф.Б., Жуланов И.О. Вывод уравнений сейсмического движения сложного узла подземных сооружений как система со многими степенями свободы // Инициатива в образовании: проблема интерпретации знания в современной науке. – 2019. – С. 285-291.

5. Gapporov B.N., Nomozov M.L. Yoshlarning ixtirochilik mahoratlarini shakllantirishda kasbiy mahorat olish sifati // International conferences. – 2023. – T. 1. – №. 2. – С. 773-777.

6. Исанов А. П. Современные проблемы образования // research and education. – 2022. – С. 157.

7. Qosimov J.A. et al. Development of methods for improving the lessons of information technology on the basis of graphic programs //AIP Conference Proceedings. – AIP Publishing, 2022. – T. 2432. – №. 1.

8. Qosimov J.A. et al. The role of software in the development of modeling in education //AIP Conference Proceedings. – AIP Publishing, 2022. – T. 2432. – №. 1.

9. Aynaqulov M.A. Xudayberdiyev B.B. Motivatsiya samaradorlik garovi sifatida // Ilmiy axborotnoma jurnali. Samarqand Davlat Universiteti. – 2020. – №. 2 (120). – С. 91